

УДК 378.14

DOI 10.5281/zenodo.12191006

Л. Я. Соловей

ORCID ID 0009-0001-2832-1741

Ю. Г. Лотюк

ORCID ID 0000-0001-6696-5583

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО ПРОГРАМІСТА

У статті досліджується значення математичних знань та навичок у процесі підготовки фахівців з програмування. Проаналізовано, які математичні дисципліни є найбільш важливими для майбутніх програмістів, та як їх вивчення впливає на розвиток аналітичного мислення, логічних здібностей та здатності до вирішення складних технічних завдань. Особлива увага приділяється взаємозв'язку між математичною освітою та успішністю в програмуванні, а також практичним аспектам застосування математичних методів у програмній інженерії.

Розглядаються сучасні тенденції у викладанні математики та їх вплив на професійну підготовку програмістів. Виявлено, що інтеграція інноваційних педагогічних методик та технологій у навчальний процес сприяє кращому засвоєнню математичних знань і підвищує мотивацію студентів. На прикладі розв'язування практичних математичних задач продемонстровано, як ефективно поєднувати теоретичні і практичні аспекти математичної освіти.

Визначено основні математичні дисципліни, які є фундаментальними для розвитку аналітичного мислення та вирішення складних алгоритмічних задач. Особлива увага приділяється ролі математики у розумінні принципів програмування, розробці ефективних алгоритмів та структур даних. Також обговорюються методи покращення математичної підготовки студентів та інтеграції математичних знань у навчальні програми з програмування.

Пропонується включення у курс підготовки програмістів прикладної математики, статистики, теорії ймовірностей та інших дисциплін, оскільки математика вчить абстрактно мислити, розуміти задачі, ставити завдання, розуміти різні дії та операції, аналізувати можливі рішення.

Ключові слова: математична підготовка, професійне формування програміста, програмування, алгоритми, логічне мислення, інженерія програмного забезпечення, освітні програми, комп'ютерні науки, математичні методи, професійні навички.

Постановка проблеми. Актуальність даного дослідження ґрунтується на поточному стані технологічного розвитку та кон'юнктурі ринку праці, що визначається інтенсивністю розвитку ІТ-індустрії та професійною підготовкою інженерів-програмістів. Програмісти, розробники та тестувальники є одними з найбільш

затребуваних фахівців сьогодні. Сучасні роботодавці все частіше відбирають співробітників не тільки на основі hard skills (професійних навичок), але й на основі soft skills (особистих якостей) і digital skills (цифрової грамотності).

Математична підготовка є важливою складовою для багатьох професійних галузей, включаючи науку, інженерію, програмування та інші. Незалежно від того, в якій сфері ви плануєте працювати, основні математичні навички можуть бути дуже корисними.

Викладання математичних дисциплін для інженерів програмного забезпечення є важливою складовою їх професійної підготовки. Математика відіграє ключову роль у побудові алгоритмів, оптимізації процесів, аналізі даних та інших аспектах програмної інженерії.

Дискретна математика, яку зазвичай включають до освітніх програм інженерів програмного забезпечення, вивчає об'єкти, які не мають неперервної природи, такі як цілі числа, графи, логічні операції та комбінаторика. Вона важлива для розв'язання задачі пошуку, оптимізації та теорії алгоритмів, лінійна алгебра опрує із системами лінійних рівнянь, які зустрічаються у багатьох областях програмної інженерії, таких як обробка зображень, машинне навчання та комп'ютерна графіка, математичний аналіз охоплює поняття диференціювання, інтегрування. Ці концепції використовуються при аналізі та оптимізації алгоритмів, а також у статистиці.

Теорія ймовірностей і статистика допомагає інженерам програмного забезпечення розуміти ймовірність та випадковість процесів, що використовуються у багатьох областях, включаючи розробку алгоритмів машинного навчання та тестування програм.

Для ефективного викладання цих математичних дисциплін для майбутніх інженерів програмного забезпечення важливо надавати студентам практичні завдання та приклади, розв'язуючи які, вони мають зрозуміти, як математичні концепції можуть бути застосовані у реальних ситуаціях в програмній інженерії. Також важливо надавати студентам можливість задавати питання та обговорювати варіанти розв'язків, для активного отримання відповідних навичок та знань.

Важливо надавати інженерам програмного забезпечення можливість не лише вивчати математичні дисципліни, а й застосовувати їх на практиці у вигляді завдань та проектів.

Аналіз актуальних досліджень. Формування математичної компетентності майбутніх програмістів розглядається в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких Л.Загітова, Л.Ляшенко, М.Міншин, В.Плахова, Я.Стельмах, В.Шершньова, Д.Гельфанова.

Детальний аналіз та огляд шляхів розвитку комп'ютерної математики представлено у статті Гвоздика Д. Н., Клименка В. П., Ляхова А. Л. [2]. Застосування online математичних середовищ під час викладання математики та інформатики розглядаються в працях Мерзликіна П. В., Попель М. В., Семерікова С. О., Словак К. І., Шокалюк С. В. [4, 5, 7]. Загальна характеристика найпопулярніших СКМ відображена у спільній праці Кобильник Т. П. і Когут У. П. [3]. Особливості застосування спеціалізованих математичних середовищ в освіті проаналізовано у статті Сінько Ю. І. [6].

В більшості випадків математика розглядається як засіб програмування математичних методів, в роботі [1] автор демонструє, як застосовувати математику в програмуванні, з великою кількістю прикладів, які дозволяють використовувати знання математики для розв'язування задач і задач програмування.

Поняття чисел і прогресії, дробів і округлення, основні операції з числами знадобляться у будь-якій діяльності програміста. Багато мов програмування використовують концепцію функцій і кілька різних типів символів як основу для синтаксису та відповідних обчислень. Фігури на площині, їх площі та відстані використовуються при проектуванні та реалізації UI/UX дизайну.

Мета статті полягає у висвітленні важливості та значущості математичних знань і навичок у процесі підготовки програмістів. У статті планується проаналізувати, як математичні концепції та методи впливають на розвиток логічного мислення, алгоритмічного підходу та здатності вирішувати складні технічні завдання. Також буде досліджено, як математична освіта сприяє успішному засвоєнню основних принципів програмування та покращує професійні перспективи майбутніх фахівців у галузі ІТ.

Виклад основного матеріалу. Найголовніше, що може дати вивчення математики, це вміння мислити і міркувати, знаходити рішення і відкидати неправильні підходи, помічати екстремальні і незвичайні ситуації. Саме ці навички допомагають програмістам досягти успіху в будь-якій сфері їх діяльності.

Для вирішення завдань обробки даних та складання алгоритмів машинного навчання необхідно використовувати такі поняття, як багатовимірні масиви, тензори та статистичні розподіли.

Основою цих підходів є статистика, яка використовується для аналізу та розуміння даних, пошуку прихованих закономірностей, це дає змогу програмісту зосередитися на функціях ймовірності, розподілі, вибірці та оцінці похибок. Математична статистика в програмуванні потрібна для створення звітів і тестування систем, а також для обробки даних.

Вивчення лінійної алгебри допоможе краще зрозуміти та розробити алгоритми, засновані на векторному та матричному численні, при цьому програміст має використати такі математичні структури, як векторні простори, операції над векторами і матрицями.

У свою чергу, математичний аналіз застосовується у програмуванні при обчислення середніх і граничних значень для обробки послідовностей, що дозволяє досліджувати фізику руху та взаємодії ігрових об'єктів у розробці комп'ютерних ігор.

Знання математики дозволяє уникнути помилок під час програмування, оптимізувати програмний код або розв'язати задачі програмування, використовуючи математику. [1]. Звичайно, є різні програми, різні проекти, деякі вимагають більше математики, інші потребують менше, а деякі потребують спеціальних знань з математики.

У програміста, який вивчає математику, розвивається абстрактне мислення, він може краще виконувати завдання, розбивати його на логічні частини, знаходити нові шляхи створення програми. Знання математики відкриває для програміста можливість самостійно оцінити алгоритмічну складність алгоритму. Математичний аналіз широко використовується в програмуванні для розв'язання різноманітних завдань. Один з

прикладів застосування математичного аналізу в програмуванні – це розробка та оптимізація алгоритмів [8].

Розглянемо конкретний приклад, реалізований у середовищі пакету MathCad:

Задача: Реалізувати алгоритм обчислення числа π з використанням методу Монте-Карло.

Опис: Метод Монте-Карло – це статистичний метод для обчислення значень математичних величин шляхом генерації випадкових величин і використання їх у певних формулах. Для обчислення π , ми можемо використовувати метод Монте-Карло, як показано нижче:

Припустимо, що ми маємо квадрат зі стороною 1 і вписане в нього коло.

Ми генеруємо випадкові точки всередині квадрата за допомогою функцій `rnd(1)`. Ця функція буде генерувати випадкове число у інтервалі $0..1$. Задамо константу $N = 1000$ – кількість точок. Отримаємо дві змінні (масиви) x_i та y_i , які містять координати згенерованих точок.

Підраховавши кількість випадкових точок, які опинилися всередині кола, і всіх випадкових точок в квадраті, можемо розрахувати відношення кількості точок всередині кола до загальної кількості точок всередині квадрата.

Рис. 1. Алгоритм обчислення числа π з використанням методу Монте-Карло у пакеті MathCad.

З цим відношенням, можемо оцінити значення π . Чим більше точок генеруємо, тим більш точна оцінка.

Для обчислення π , скористаємося наступними міркуваннями: площа кола обчислюється за допомогою формули: $S_{\text{кола}} = \pi r^2$, де r – радіус кола. В нашому прикладі $r = 0.5$.

Площа квадрата, який ми використовуємо, дорівнює $1 \times 1 = 1$, оскільки сторона квадрата дорівнює 1.

Отже, відношення площі кола до площі квадрата дорівнює: $\frac{S_{\text{кола}}}{S_{\text{квадрата}}} = \frac{\pi r^2}{1} = \frac{0.25\pi}{1}$.

Звідси $\pi = \frac{S_{\text{кола}}}{0.25 S_{\text{квадрата}}}$. У нашому випадку $S_{\text{квадрата}} = N$, $S_{\text{кола}} = \text{sum}$ (див. Рис. 1).

Тобто, ми можемо використовувати оцінку цього відношення, яку ми отримуємо за допомогою методу Монте-Карло, для обчислення числа π .

Лінійна алгебра та аналітична геометрія широко використовуються в програмуванні для розв'язання задач, пов'язаних з обробкою геометричних об'єктів,

комп'ютерною графікою, комп'ютерним зором, фізичною моделлю тощо. Ось один приклад застосування лінійної алгебри та аналітичної геометрії в програмуванні:

Задача: Реалізувати програму для обчислення координат перетину двох відрізків у тривимірному просторі.

Опис: Перетин двох відрізків у тривимірному просторі може бути знайдений за допомогою лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Програма отримує на вхід координати двох відрізків та повинна визначити, чи вони перетинаються, і якщо так, то де саме.

1. Визначення точки перетину:

Для знаходження точки перетину відрізків у тривимірному просторі можна використовувати параметричні рівняння відрізків. Нехай відрізки задані наступним чином:

$$\text{Відрізок A: } \vec{p}_1 + t_1 \cdot \vec{d}_1$$

$$\text{Відрізок B: } \vec{p}_2 + t_2 \cdot \vec{d}_2$$

Де \vec{p}_1 і \vec{p}_2 – початкові точки відрізків, \vec{d}_1 і \vec{d}_2 – їхні напрямні вектори, t_1 і t_2 – параметри.

2. Перетин відрізків: Перевіряємо, чи існує таке значення параметрів t_1 і t_2 , що відрізки перетинаються. Якщо вони перетинаються, то обчислюємо точку перетину, підставляючи знайдені значення параметрів в рівняння відрізків.

3. Визначення положення точки перетину: Знайдену точку перетину можна використовувати для подальших обчислень або відображення на екрані.

Програмна реалізація цієї задачі використовуватиме лінійну алгебру для роботи з векторами (додавання, множення на скаляр) та аналітичну геометрію для визначення точок перетину та визначення умови перетину відрізків. Зазвичай такі операції виконуються з використанням математичних бібліотек, таких як NumPy для Python або бібліотек для роботи з векторами і матрицями у мовах програмування, які підтримують обчислення векторних операцій.

У цьому коді ми визначили функцію *find_intersection_point*, яка приймає два відрізки у тривимірному просторі у вигляді списків координат їх початкових і кінцевих точок.

```
import numpy as np
def find_intersection_point(segment1, segment2):
    A, B = np.array(segment1[0]), np.array(segment1[1])
    C, D = np.array(segment2[0]), np.array(segment2[1])
    # Вектори відрізків
    AB = B - A
    CD = D - C
    # Вектор, що спрямований вздовж першого відрізка
    AC = C - A
    # Матриця коефіцієнтів для параметрів t і s
    matrix = np.array([[ -AB.dot(AB), AC.dot(AB) ],
                      [ CD.dot(AB), -CD.dot(CD) ]])
```

```

# Вектор вільних членів
rhs = np.array([-AC.dot(AB), CD.dot(AC)])
# Розв'язуємо систему рівнянь для параметрів t і s
try:
    params = np.linalg.solve(matrix, rhs)
except np.linalg.LinAlgError:
    # Випадок, коли матриця не має оберненої
    return None
# Перевіряємо, чи лежать параметри в інтервалі [0, 1]
if 0 <= params[0] <= 1 and 0 <= params[1] <= 1:
    # Знаходимо точку перетину
    intersection_point = A + params[0] * AB
    return intersection_point
else:
    # Відрізки не перетинаються
    return None
# Приклад використання:
segment1 = [(1, 2, 3), (4, 5, 6)]
segment2 = [(2, 3, 4), (7, 8, 9)]
intersection = find_intersection_point(segment1, segment2)
if intersection is not None:
    print(f"Точка перетину: {intersection}")
else:
    print("Відрізки не перетинаються.")

```

Рис. 2. Приклад програмної реалізації задачі знаходження точки перетину відрізків у тривимірному просторі за допомогою мови програмування Python та бібліотеки NumPy.

Функція розв'язує систему лінійних рівнянь для параметрів t і s і знаходить точку перетину, якщо вона існує. Результатом є точка перетину або `None`, якщо відрізки не перетинаються.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Математичні концепції допомагають програмістам розв'язувати різноманітні завдання, від розробки алгоритмів та їх оптимізації до аналізу даних і створення комп'ютерних моделей. Вони є основою для розуміння та вдосконалення програмних рішень і роблять програмістів більш компетентними в їхній професійній діяльності.

Математичні методи та підходи сприяють розвитку логічного мислення, аналітичних здібностей та вміння моделювати реальні процеси, що є критично важливими для успішної кар'єри в ІТ-сфері. Інтеграція математичної підготовки в освітні програми підготовки програмістів є необхідною умовою для підвищення їх професійної компетентності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Тому, врахувавши вищезазначене, зазначимо, що необхідним є включення математичних дисциплін у навчальний процес з підготовки програміста.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

1. Славко, Г. В. (2018). Математика програмістам: навчальний підручник. Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В. (Slavko, G. V. (2018). Mathematics for programmers: a textbook. Kremenchuk: Publishing House PP Shcherbatykh O.V.).
2. Клименко, В. П., Ляхов, А. Л., Гвоздик, Д. Н. (2011). Современные особенности развития систем компьютерной алгебры. Математичні машини і системи, 2, 2–18. (Klymenko, V. P., Lyakhov, A. L., Gvozdyk, D. N. (2011). Contemporary features of the development of computer algebra systems. Mathematical machines and systems, 2, 2–18).
3. Кобильник, Т. П., Когут, У. П. (2014). Системи комп'ютерної математики у навчанні студентів напряму підготовки «інформатика». Інформаційні технології і засоби навчання, 40(2). Режим доступу: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1019/765>. (Kobylnyk, T. P., Kogut, U. P. (2014). Systems of computer mathematics in teaching students of the "informatics" field of study. Information technologies and teaching aids, 40(2). Retrieved from: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1019/765>).
4. Мерзликін, П. В., Попель, М. В., Шокалюк, С. В. Сервіси середовища SageMathCloud та їх дидактичний потенціал у процесі навчання інформатичних та математичних дисциплін. Режим доступу: <http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper3.pdf.326/> (Merzlykin, P.V., Popel, M.V., Shokalyuk, S.V. SageMathCloud environment services and their didactic potential in the process of teaching informatics and mathematics disciplines. Retrieved from: <http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper3.pdf.326/>).
5. Семеріков, С. О., Словак, К. І. (2011). Теорія і методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання, 21(1). Режим доступу: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/413/369>. (Semerikov, S. O., Slovak, K. I. (2011). Theory and methods of using mobile mathematical environments in the process of teaching higher mathematics to students of economic specialties. Information technologies and teaching aids, 21(1). Retrieved from: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/413/369>).
6. Сінько, Ю. І. (2009). Системи комп'ютерної математики та їх роль у математичній освіті. Інформаційні технології в освіті, 3, 274–278. (Sinko, Yu. I. (2009). Systems of computer mathematics and their role in mathematics education. Information technologies in education, 3, 274–278).
7. Словак, К. І. (2012). Методика побудови окремих компонентів мобільного математичного середовища «Вища математика». Інформаційні технології і засоби навчання, 30(4). Режим доступу: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/687/520>. (Slovak, K. I. (2012). Methodology for building individual components of the "Higher Mathematics" mobile mathematical environment. Information technologies and teaching aids, 30(4). Access mode: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/687/520>).
8. Чи обов'язково знати математику, щоб стати програмістом? Режим доступу: <https://cases.media/article/naskilki-programistu-potribno-znati-matematiku-yaka-potribna->

matematika-programistu-de-vchiti-matematiku-dlya-programistiv. (Is it necessary to know mathematics to become a programmer? Retrieved from: <https://cases.media/article/naskilki-programistu-potribno-znati-matematiku-yaka-potribna-matematika-programistu-de-vchiti-matematiku-dlya-programistiv>).

Solovey L. Ya., Lotiuk Yu. H. The role of mathematical training in the professional formation of the future programmer.

The article examines the importance of mathematical knowledge and skills in the process of training specialists in programming. It is analyzed which mathematical disciplines are the most important for future programmers, and how their study affects the development of analytical thinking, logical abilities and the ability to solve complex technical problems. Particular attention is paid to the relationship between mathematical education and success in programming, as well as practical aspects of the application of mathematical methods in software engineering.

Current trends in mathematics teaching and their influence on the professional training of programmers are considered. It was found that the integration of innovative pedagogical methods and technologies into the educational process contributes to better assimilation of mathematical knowledge and increases the motivation of students. Using the example of solving practical mathematical problems, it is demonstrated how to effectively combine theoretical and practical aspects of mathematical education.

The main mathematical disciplines are defined, which are fundamental for the development of analytical thinking and solving complex algorithmic problems. Special attention is paid to the role of mathematics in understanding the principles of programming, the development of efficient algorithms and data structures. Methods of improving students' mathematical training and integrating mathematical knowledge into programming curricula are also discussed.

It is proposed to include applied mathematics, statistics, probability theory and other disciplines in the training course for programmers, since mathematics teaches abstract thinking, understanding problems, setting tasks, understanding various actions and operations, and analyzing possible solutions.

Key words: *mathematical training, professional training of a programmer, programming, algorithms, logical thinking, software engineering, educational programs, computer science, mathematical methods, professional skills.*